

Научная статья

УДК 81:272

DOI: 10.5281/zenodo.12540980

ЗАПАДНОБРЯНСКИЙ РЕГИОЛЕКТ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

© 2024 С.Н. Стародубец¹, О.В. Белугина², С.П. Куркина³, К.Н. Кириченко⁴

¹⁻⁴ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени ак. И.Г. Петровского»

¹ORCID 0000-0003-3185-6678.

²ORCID 0000-0002-1081-234X.

³ORCID 0009-0001-0238-586X.

⁴ORCID 0009-0006-2658-961X.

В работе рассматривается специфика языковой ситуации западных районов Брянской области, значительная часть которых граничит с Украиной и Беларусью. Определено, что последняя обуславливает ряд базовых черт западнобрянского региолекта: древнерусскую основу группы диалектных языковых единиц, которые являются идентичными литературным номинациям украинского и белорусского языков, продуктивность в говоре украинизмов и белорусизмов. Помимо названных, зафиксированы и другие языковые черты западнобрянского региолекта, проявляющиеся в продуктивности региональных онимов, языковых единиц конфессионального характера, отражающих особенности менталитета жителей части районов, в которых старожилами являются представители Русской древлеправославной церкви – старообрядцы, уникальных языковых номинаций, связанных с катастрофой в г. Чернобыле 1986 года, различных региональных элементов языка художественной литературы.

Ключевые слова: региональная лингвокультурология, языковая ситуация, западнобрянский региолект, восточнославянская общность, украинизмы, белорусизмы, регионализмы, регионимы.

Для цитирования: Стародубец С.Н. Западнобрянский региолект как лингвокультурное образование / С.Н. Стародубец, О.В. Белугина, С.П. Куркина, К.Н. Кириченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 19–32. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12540980>.

Введение. Известная популярность лингвистических региональных исследований привела к появлению лингворегионоведения, на основе более традиционного лингвокраеведения.

Н.Ф. Алефиренко в научной работе «Этнокультурная специфика образного слова белгородской Слобожанщины» подчёркивает: «Разработка теоретических основ новых аспектов этнолингвистики позволит заложить принципы нового лингвокультурологического направления – лингво-семиологического регионоведения, ориентированного на комплексное исследование проблемы взаимодействия лингвосомиотики, семантики, познания и культуры на уровне языка и текста» [1, с. 73]. Учёный приходит к выводу о том, наиболее точным отражением объекта исследований лингвокультурного пространства регионов всё-таки является термин *лингвокультурологическое регионоведение* или *региональная лингвокультурология* как новые направления этнолингвистики [1, с. 72–77]. Полагаем, что обоснование профессора Н.Ф. Алефиренко является вполне приемлемым, так как наиболее детально отражает задачи исследования «регионального мыслекода» и его репрезентацию в знаке.

Стабильный интерес к региональной специфике языка обусловлен варьированием языка в пространстве.

Исследованиям региональных языков посвящён ряд известных работ. При поддержке Фонда «Русский мир» авторский коллектив в составе В.И. Теркулова, Н.П. Курмакаевой, В.И. Мозгового, К.В. Першиной, И.А. Кудрейко в 2018 году опубликовал монографию «Донецкий региолект» [2].

Профессор В.И. Теркулов подчёркивает: «...в нашем представлении региолект – это не какая-то разновидность речи, не какой-то отдельный идиом, имеющий своих носителей, а определённая регионально маркированная организация всего языкового пространства региона» [2, с. 17]. Если на большинстве исследованных учёными территорий региолект «приходит на смену» существовавшему там диалекту, то донецкий региолект – продукт и результат языковой диффузии, произошедшей на территории позднего заселения мигрантами – носителями разных языков, наречий, диалектов [11].

С.А. Кошарная провела комплексное лингвокультурологическое и лексикографическое описание диалектного слова в пределах микросистем отдельных говоров и всей совокупности белгородских диалектов с вычленением из общего массива диалектизмов и регионимов – региональных слов, имеющих широкое областное распространение. Исследователь вводит в научный оборот термин «регионим», под которым понимается как особая единица диалектного членения – региолекта. Регионимы в понимании С.А. Кошарной – это территориально ограниченные, но широко употребительные в данном конкретном регионе слова с наличием в них ареальных (диалектных) черт [5, с. 22]. С.А. Кошарная убеждена, что статус регионима может быть присвоен элементу местной речи при условии, что его изоглосса очерчивает территорию, включающую не менее трети районов области. Именно такие лексемы составляют основу региолекта как языкового образования, которое возникает на основе нескольких диалектов, функционирует на территории определенного региона и используется носителями языка вне социальных, возрастных и других ограничений, в отличие от диалекта, который используется на ограниченной территории региона преимущественно сельскими жителями, то есть диалект, в отличие от региолекта, более ограничен территориально, социально и функционально.

Что касается термина «региолект», то С.А. Кошарная включает в его ряд известных понятий: диалект, полудиалект, просторечие [3, 4].

Рассматривая региональный язык Белгородчины, лингвист отмечает, что «региолект Белгородчины и белгородские говоры в основной своей массе опираются на русскоязычную основу, сформировались на базе старорусского языка», при этом речь о заимствованиях из украинского языка не идёт (как в случае с суржиком). Имеет место сосуществование двух языковых систем: русской и украинской: «В белгородских говорах, граничащих с Украиной, мы имеем не одну базовую основу в виде конкретного языка, на которую накладываются элементы другой языковой системы, а две основы, взаимодействие которых повлекло возникновение особого региолекта» [5, с. 22].

Н.П. Курмакаева в научной статье «К вопросу об объеме и уровневой стратификации регионализмов» с опорой на методiku Н.Н. Соколянской предлагает включить в состав донецких регионализмов следующие составляющие: собственно регионализмы (разговорно-просторечные слова и выражения, жаргонно-сленговые, диалектные и устаревшие слова, украинизмы), относительные регионализмы (узкоупотребительную лексику и регионимы), книжные регионализмы (терминологию горного дела, элементы языка художественной литературы как маркеры реалий Донбасса) [6, с. 39–43].

Полагаем более обоснованным для обозначения региональных слов использовать термин «регионализм». Под термином «регионим» мы понимаем региональные имена собственные (= «региональный оним»).

Цель исследования – определить лингвокультурную специфику западнобрянского региолекта.

Задачи исследования:

- ✓ зафиксировать языковые составляющие западнобрянского региолекта как лингвокультурного образования;
- ✓ описать особенности выявленных системообразующих уровней;
- ✓ установить ядерные и периферийные черты.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являются данные диалектных и литературных лексикографических источников: «Словаря народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева [17], «Брянского областного словаря» [14], «Словник української мови» в 11 томах Білодід, І.К. [13], «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» в 37 томах Булыка, А.М., А.І. Жураўскі [15], произведения Леонида Анищенко [12] и Якова Раскина [16]; записи устной речи респондентов.

Методология исследования определена описательным (реализован в приёмах интерпретации, систематизации и классификации языкового материала), сопоставительным (анализ диалектных номинаций посредством сопоставления с родственными словами украинского и белорусского языков), дефиниционным (формулирование определения понятий, связанных с техногенной катастрофой в г. Чернобыле), контекстным (в анализе специфики региональных маркеров языка художественной литературы) методами.

Всего проанализировано 607 регионализмов, среди которых 452 диалектизма (151 языковая единица из «Словаря народных говоров Западной Брянщины», 301 диалектизм из «Брянского областного словаря»), 93 регионима, 12 языковых единиц конфессионального характера, 26 номинаций, связанных с катастрофой в г. Чернобыле, 24 языковые единицы, зафиксированные в языке художественной литературы и являющиеся маркерами реалий западной Брянщины.

Основная часть. Мы рассматриваем *западнобрянский региолект* как язык региона, западных территорий Брянской области, где, по мнению профессора П.А. Расторгуева, в начале XX века был продуктивен *северско-белорусский говор*: «Воронокский, Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, Мглинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Стародубский, Суражский, Унечский и Чуровичский, т.е. бывшие северные уезды Черниговской губернии» [7, с. 41]. При этом уточняем, что Воронокское сельское поселение в настоящее время является частью Стародубского района, а Чуровичское – Климовского района.

Считаем, что западнобрянский региолект имеет диалектную (не диффузную основу) [10, с. 9],

Спектр региональных языковых единиц – *регионализмов* – представлен следующими группами:

- ✓ древнерусскими номинациями диалектного характера, отражающими восточнославянскую общность языковых единиц;
- ✓ украинизмами;
- ✓ белорусизмами;
- ✓ регионимами;

- ✓ языковыми единицами конфессионального характера, которые отражают особенности менталитета населения части из названных районов, в которых длительное время живут представители Русской древлеправославной церкви – старообрядцы;
- ✓ наименованиями, связанными с катастрофой в г. Чернобыле 1986 года, отражающими специфику мировосприятия языковой личности в посткатастрофный период;
- ✓ элементы языка художественной литературы как маркеры реалий западной Брянщины.

Отметим, что ранее нами были проанализированы отдельные номинации, отражающие генетическую общность говоров западной (в том числе юго-западной) Брянщины, украинского и белорусского языков (белорусизмы *кiюшкi, саян, пасёстра*; украинизм *кращанка*: номинации *гáплик, рушник* как зафиксированные в брянских говорах, украинском и белорусском языках) [8, с. 296–298].

Кроме того, в работе «Словарь народных говоров Западной Брянщины» Павла Андреевича Расторгуева (Минск, 1973): архаичное и современное» мы приводим данные социолингвистического эксперимента, проведённого в 2019 году, на основании которого достоверно фиксируем «устойчивость употребления диалектных слов в речи школьников» [9, с. 35].

Первая группа – западнобрянские диалектизмы, генетически родственные литературным номинациям украинского и белорусского языков (см. таблицы 1, 2).

Таблица 1. – Диалектизмы, употребляемые на западном пограничье Брянской области, отмеченные как литературные слова в белорусском и украинском языках («Словарь народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева [17])

№ п/п	Русские диалектизмы	Белорусские литературные слова	Украинские литературные слова	«Словарь народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева.
1.	Бўлка	Булка	Бўлка	Пшеничный хлеб
2.	Вáрэва	Вариво, варыво	Вáриво	Бурачный рассол, горячее жидкое кушанье, овощи, заготовленные на зиму
3.	Запáрава	Заправа	Запáрава	Приправа в суп, в борщ
4.	Кóрж	Коржъ	Кóрж	Тонкая, раскатанная скалкой лепёшка из пресного теста, испечённая на сковороде; пресные из муки оладьи
5.	Куття	Кутья, кутя, кутя	Кутя	Каша
6.	Шматóк	Шматокъ	Шматóк	Кусок хлеба, сала и пр.

Таблица 2. – Диалектизмы, употребляемые на юго-западном пограничье Брянской области, отмеченные как литературные слова в белорусском и украинском языках («Брянский областной словарь» [14])

№ п/п	Русские диалектизмы	Белорусские литературные слова	Украинские литературные слова	«Брянский областной словарь»
1.	Дўля	Дўля	Дўля	Крупный плод груши
2.	Лiпец	Липець II	Лiпец ²	Липовый мёд или напиток из этого мёда
3.	Холоднiк, холоднiяк	Холодникъ	Холоднiк ¹	Холодный борщ; окрошка
4.	Юхá	Юха	Юхá	Уха

Вторая группа – украинские литературные номинации, коррелирующие с диалектными словами, зафиксированными в «Словаре народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева [17] и «Брянском областном словаре» под редакцией Н.И. Курганской [14] (см. таблицы 3, 4).

Таблица 3. – Диалектизмы, употребляемые на западном пограничье Брянской области (словарь П.А. Расторгуева), отмеченные как литературные слова в украинском языке

№ п/п	Русские диалектизмы	Украинские литературные слова	«Словарь народных говоров Западной Брянщины» под ред. П.А. Расторгуева
1.	Бўблик	Бўблик	Баранка
2.	Вўшки	Вўшки	Вареники с рубленным варёным мясом
3.	Галўшки	Галўшка	Резаный или рваный кусочек пресного теста, сваренный на воде или на молоке (определения в СНГЗБ нет)
4.	Мнїшки, мнїшки	Мнїшки	Сырники, запечённые в глиняной посуде
5.	Моня	Моня	Молоко
6.	Падалица, падалка	Падалка, падалица	Опавшие, ещё не созревшие яблоки, груши
7.	Селедѣц	Селедѣць	Селѣдка
8.	Сїтница	Ситница	Хлеб из пеклевой муки, из муки, просеянной сквозь сито
9.	Скóрка	Скорка	Корка хлеба
10.	Скрылѣк, скрыль	Скрылѣк, скрыль	Тонкий ломтик, небольшие тонкие кусочки, на которые режутся ножом фрукты, круглые плоды и овощи (но только не хлеб)
11.	Узвáр	Узвáр	Компот

Таблица 4. – Диалектизмы, употребляемые на западном пограничье Брянской области («Брянский областной словарь»), зафиксированные в украинском языке

№ п/п	Русские диалектизмы	Украинские литературные слова	«Брянский областной словарь»
1.	Бáбка	Бáбка ¹⁰	Гриб подберёзовик
2.	Гордовїна	Гордовїна	Черноплодная рябина
3.	Кагáта, кагáт	Кагáт	Куча картофеля, корнеплодов, сложенная на земле и укрытая для длительного хранения; бург; кагат
4.	Картопля́нка	Картопля́нка. Картофельная похлѣбка	Кушанье из картофеля, запеканка, суп и т.д.
5.	Кнїш	Кнїш	Хлеб из пшеничной муки, который едят горячим
6.	Красногóловец	Красногóловец	Гриб подосиновик
7.	Кра́шенка	Кра́шанка	Окрашенное яйцо
8.	Ма́ковик	Ма́ковик	Пирог с маком
9.	Маслѳк	Маслѳк	Гриб маслѳнок
10.	Мѳнь	Мѳнь	Пресноводная рыба небольших размеров, округлой формы, плотная, тѳмно-серого окраса, приятная на вкус
11.	Молочáй	Молочáй	Гриб, выделяющийся при ращламывании белый млечный сок
12.	Мякушко, Мякушек	Мяку́шка	Мягкая часть хлеба, мякиш

Третья группа – белорусские литературные номинации, коррелирующие с диалектными словами, зафиксированными в «Словаре народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева [17] и «Брянском областном словаре» [14] (см. таблицы 5, 6).

Таблица 5. – Диалектизмы, употребляемые на западном пограничье Брянской области («Словарь народных говоров Западной Брянщины» П.А. Расторгуева), зафиксированные как литературные слова в белорусском языке.

№ п/п	Русские диалектизмы	Белорусские литературные слова	«Словарь народных говоров Западной Брянщины» под ред. П.А. Расторгуева
1.	Барáнак	Баранокъ II. Тое, што і абаранокъ	Баранка.
2.	Бóхан	Бохань, бохень, бохонь. Буханка хлеба	Круглый ржаной хлеб
3.	Пры́смаки	Присмаки, прысмаки	Лакомство, сласти

Таблица 6. – Диалектизмы, употребляемые на западном пограничье Брянской области («Брянский областной словарь»), зафиксированные как литературные слова в белорусском языке.

№ п/п	Русские диалектизмы	Белорусские литературные слова	«Брянский областной словарь»
1.	Агрéст	Агресть	Крыжовник (с. 13)
2.	Бура́к	Буракъ	Свёкла
3.	Гуру́к, огуро́к	Гурукъ, огурукъ	Огурец
4.	Оле́й	Олей, алей	Растительное масло (чаще подсолнечное)
5.	Опе́нька	Опенка	Гриб опёнок
6.	Постоя́лка	Постоялка	Отстоявшееся молоко
7.	Росчи́на	Росчина	Закваска для хлеба или пирогов
8.	Свежи́на	Свежина, свежына	Свежее мясо
9.	Сма́лец	Смалець	Небольшой кусочек сала, обжаренный на огне (в костре, на сковороде и т.п.)
10.	Сыта́	Сыта	Медовый отвар; сладкая вода (чаще всего подслащённая мёдом)

Четвёртая группа – регионимы, региональные имена собственные, названия рек, озёр (гидронимы официальные / неофициальные), небольших природных и искусственных объектов (микротопонимы официальные / неофициальные), предприятий или организаций (эргонимы официальные / неофициальные), улиц (годонимы официальные / неофициальные), площадей (агоронимы). Например: *озеро Карна* (официальное наименование озера в г. Новозыбкове) – *Чистые Лужи* (народный гидроним, «небольшой водоём, образовавшийся естественным образом, глубокий и чистый, село Ольховка Клинцовский район); *Детский сквер* (официальный микротопоним в г. Новозыбкове) – *Танкодрод* (народный микротопоним, «участок луга, на котором во время Великой Отечественной войны находились танки», село Ольховка Клинцовский район); *научно-производственное предприятие «Экокремний»* (г. Новозыбков) (официальный эргоним) – *«Технаръ»* (сельскохозяйственный техникум), *«Кубик-рубик»*, *«Коробок»* (шестиэтажное здание филиала Брянского государственного университета в г. Новозыбкове) (неофициальные эргонимы); *улицы имени Расторгуева, Ломоносова, Урицкого, Рошалья, Дыбенко* (в г. Новозыбкове) (официальные годонимы) –

Ломоноха, Коммуна (в г. Новозыбкове) (неофициальные топонимы); *площадь 50-летия Октября* (официальный топоним, г. Клинцы) и др.

Пятая группа – языковые единицы конфессионального характера, которые отражают особенности менталитета населения части из названных районов, в которых длительное время живут представители Русской древлеправославной церкви – старообрядцы.

На формирование западнобрянского региолекта в определенной степени оказал влияние тот факт, что на территории юго-западного региона Брянщины и граничащих с ним районов Республики Беларусь (г. Ветка и Ветковский район) находились центры старообрядчества.

Так, г. Новозыбков (и ряд населенных пунктов Новозыбковского района (с. Замишево, с. Шеломы и др.)), г. Злынка Брянской области, как и г. Ветка Гомельской области (РБ), были основаны в последней четверти XVII в. спасавшимися от преследований со стороны официального духовенства сторонниками древлеправославной веры). Город Новозыбков долгое время являлся духовным центром старообрядчества в России: здесь до 2000 года находилась кафедра Предстоятеля древлеправославной веры, а также осуществлял свою деятельность епископ Александр – будущий Древлеправославный Архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси.

К середине XIX в. указанные выше населенные пункты стали авторитетными центрами раскола, распространения письменности, становления своеобразных иконописных школ, искусства резьбы по дереву.

Эти исторические факты нашли свое отражение в языке и культуре жителей данных населенных пунктов, в частности в легендах об основании городов. Так, согласно легенде, записанной нами от жителей г. Ветки, основатели города (старообрядцы) пустили по реке привязанную к ветке икону. И там, где течение ее прибило к берегу, построили город.

«Када шлі, пустілі ікону з прывязанай веткай. Какой пароды эта ветка была, я не знаю. Ну, можа быць, прывязалі ту, што в парке абламалі, каторая зялёная засохла. Ну і там, где ана астанавілася, там і аснавалі Ветку» (Записано от: Ботурко Галина Петровна, 1937 г.р., г. Ветка Гомельская область, РБ).

В народном представлении об основании г. Новозыбкова Брянской области также фигурирует элемент Божественного провидения. По одной из версий он образовался на месте ночлега спасавшихся бегством раскольников, которые утром обнаружили на растущем недалеко дереве чудесно появившуюся икону Одигитрии (греч. – «путеводительница») Божьей Матери. Древлеправославные христиане, будучи людьми глубоко верующими, сочли это «указанием свыше» и решили здесь обустроиться. Так возник город:

«Первые старообрядцы, которые пришли и потом основали наш город, остановились здесь попросту на ночлег на берегу реки Карны вот в том месте примерно, где сейчас находится каплица на территории Никольско-Рождественского храма. Утром они обнаружили на дереве – а их вокруг было множество – икону Одигитрии Божьей Матери. Ну и православные христиане, древлеправославные христиане, старообрядцы – как хотите называйте, не могли не обратить внимание или принять это как-то за там шутку или за случайность вот такое явление. Безусловно, они посчитали, что сама Богородица велит им остановиться на этом месте и здесь устроить место своего жительства. И первое, что они сделали на месте обретения иконы чудесной, они срубили небольшую часовенку, или капличку, как называли раньше,

и поместили в ней икону» (Записано от: Афониной Натальи Михайловны, 1956 г.р., г. Новозыбков, Брянская область, РФ).

В лингвистическом плане отмечается усвоение представителями старообрядчества (особенно проживающих в сельских поселениях) некоторых диалектных особенностей, характерных для южновеликорусского наречия (аканье, г-фрикативный, употребление этнографических диалектизмов и под.).

Что же касается ярких семантических особенностей описываемого региолекта, связанных со старообрядчеством, то здесь необходимо отметить изменение семантики некоторых номинативных единиц. Так, например, в качестве наименования представителей старообрядцев-беспоповцев используется лексема *рабы́* / *ра́бы*. Данный семантический диалектизм является отличительной чертой в лингвистическом портрете жителей г. Злынки Брянской области. Именно так здесь именуют представителей древлеправославной веры, которые не имеют священников, а церковные службы осуществляются наиболее уважаемыми членами общины (в настоящее время это могут быть и женщины) в специальном молельном доме. Данный молельный дом местные жители (нестарообрядцы) называют «*маленький дом*», подчеркивая его отличие от церкви (как непосредственного ("большого") дома Бога на земле).

Сами носители языка наименование *рабы́* / *ра́бы* могут уже не соотносить с библейским определением «рабы Божии», а называть так представителей общины, не подверженных мирским соблазнам и ведущих самый строгий канонический образ жизни. Часто данная лексическая единица используется респондентами в устной речи с подвижным ударением – *рабы́/ра́бы*: «*Есть поморцы, а мы федосеевцы... Старые люди ужэ ишли ў ра́бы. И ёсли маладой вот, каторый у нас пакрестился у ётай вёры и не абмиришылся (*не стал жить мирской жизнью) так сказа́ть, был то́жа ра́бом ужэ. Раб называ́ўся. [А что значит быть рабом? Рабом кого?] Ну, прóста называ́ўся рабо́м. Прóста... называ́ли рабо́м. Мы мирские сяча́с. Патаму што... кауда́ Фёдаравну убíли, ана́ ещё была́ раба́, и мая́ систра́ была́ ещё раба́, но систра́ мая́ умерла́ ужэ. Так ани́ были́ ещё раба́ми. И вот мы хадíли в храм, так мы ни мау́ли перекрести́ца, кауда́ ани́ крестя́ца. Ко́уда ра́ба крестя́ца, мы ни имéим пра́ва пакрести́ца. Петь – по́йте, петь – по́йте ўсе́, как хати́те. Ну, а кауда́ ужэ, ёсли ани́ ни крестя́ца, мы мо́жэм перекрестя́ца. Кто хотел, тот шёл в ра́бы. Если маладая живёт с мужем, то не может идти в ра́бы*» (Записано от: Александры Тимофеевны Бирюковой, 1931 г. р., г. Злынка, Брянская область, РФ).

Номинация *рабы́* / *ра́бы* употребляется с высоким оттенком семантики представителями древлеправославной веры и в нейтральном номинативном значении остальными жителями Злынковского и соседних с ним районов юго-запада Брянщины.

Помимо описанного выше наименования староверов на территории Брянской области широкое распространение получила еще одна номинация, возникновение которой в русском языке традиционно связывают с расколом православной церкви, – *кацапы*. Данная языковая единица в отличие от лексемы *рабы́* / *ра́бы* бытует только в речи представителей иных конфессиональных групп для обозначения старообрядцев и может использоваться как в нейтральном языковом статусе, так и наделяться сниженным оттенком семантики. При этом радикализма и негативной уничижительной шовинистической окраски, характерных для украинского языка в призме текущих социально-политических событий, у данного наименования не наблюдается. Так, появившиеся в информационной сфере Российской Федерации после событий на Украине в 2014 году (в частности, в ходе видеорепортажей) этнофолизмы *москаль* и *кацап* до этого времени ассоциировались у большинства жителей описываемого региона

(идентифицирующих себя русскими) не с национальной принадлежностью, а с локальной (*москали* – жители Москвы) и конфессиональной (*кацапы* – старообрядцы).

Сниженность семантики последнего наименования обуславливалась культурно-историческими причинами: недопущением отклонения от традиционных устоев быта, неприятием нового (например, советских праздников 8 Марта, 7 Ноября и т.д.) и закрытостью повседневного уклада жизни представителей древлеправославной веры (вплоть до нежелания тем или иным способом соприкоснуться с людьми, не являющимися частью их общины: отдельная кружка и посуда для гостей-нестарообрядцев и под.). В результате чего номинация *кацап* в обиходной речи жителей юго-запада Брянщины стала наделяться негативными оттенками семантики: 'упрямый / не способный к компромиссу', 'прижимистый / жадный', 'нелюдимый, суровый / злой'. Причем указанные выше качества в мировосприятии жителей описываемого региона могут носить наследственный характер: "Ўнучка мая – кацапка упрямая, ўсё па-своіму дэлае, нікоўа ня слухае. [Она старообрядка?] *Нее, у яе бацькі, майво зятя, бацька быв кацап, ну стравэр, а дятэй сваіх ён ужэ ў на́шай цэрквы пакрасты́л.* [Так Ваш зять не был старообрядцем уже?] *Нее, яўо бацька абідився на штось: ти в наслэ́дстве яўо радня абдыліла, ти шоб яцэ... И сваіх дятэй ужэ ў на́шу цэркву атнясті вялэл. Ну а мы зятя ўсё равно кацапам завем.* [А внучку Вашу вы где крестили, в старообрядческой церкви?] *Нее, то́жа у нас, э́та я так уварю проста, шоб яна́ упрямая така́я, дед я́е кацап быв, таўо и яна́ кацапка*" (Записано от: Грибачевой Александры Васильевны, 1928 г. р., с. Внуковичи Новозыбковский район, Брянская область, РФ).

В этой связи необходимо отметить, что конфессиональный антагонизм наблюдается и в "ответных" наименованиях (с очевидным презрительным оттенком значения) представителей православной церкви со стороны древлеправославной общины – *мазепы* (предатели): «*Священник рассердился вчера на нас, теперь к мазепам что ли придётся идти венчаться*» (Записано от: Румынской Елены Леонидовны, 1976 г. р., г.Новозыбков, Брянская область, РФ).

В качестве же номинативной единицы, не проецирующей сниженных оттенков значения, это наименование выступает для обозначения представителей древнеправославной веры, имеющих **священство**. Данное слово обычно употребляется жителями юго-западных районов Брянской области с целью разграничения различных характерных для описываемого региона течений в русле русской православной церкви: «*А тут ужэ ў Злы́нке, видишь, три ве́ры, паца́та́й: каца́пы, права́сла́вные и вот...стараве́ры., те́, што рабы́. Тут ужэ врёде адні іко́ны, адні и пра́зники, а пра́знуаць па-ра́знаму: в адні́х – та́к, в адні́х – та́к*» (Записано от: Тимошенко Александры Васильевны 1957 г. р., г. Злынка, Брянская область, РФ).

В основанных представителями древлеправославной веры населенных пунктах и в соседних с ними районах Брянщины старообрядчество, вступившее в духовно-культурологические отношения с православием, повлияло не только на жизнь поселений, их духовное развитие, но и повлекло процессы синтеза и сублимации в культуре, мировоззрении и идиолекте жителей данного региона.

Шестая группа – наименования, связанные с ядерной катастрофой в г. Чернобыле 26 апреля 1986 г.

Чернобыльская катастрофа – техногенная авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.

Чернобыльский закон – Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 10.07.2023) «О социальной защите граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской АЭС».

Чернобыльские льготы – общее наименование льгот, положенных гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

Чернобыльские выплаты (= *чернобыльские*) – ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 10.07.2023) «О социальной защите граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской АЭС», статья 27.1. Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы).

Малая радиация – ежемесячная денежная компенсация гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [18].

Большая радиация – ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) пострадавшим от радиационных катастроф [18].

Чернобыльский отпуск – дополнительный отпуск для пострадавших граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

Чернобыльская пенсия – пенсия, которую могут получить по старости граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской АЭС» (Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 10.07.2023) «О социальной защите граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской АЭС», статья 28.1. Общие условия пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС).

Чернобыльское пособие – компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС за утраченное имущество.

Чернобыльский сертификат – льгота, представляющий собой крупную денежную сумму на покупку недвижимости для проживания с целью улучшить жилищные условия тех, кто пострадал из-за аварии, случившейся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская мафия – обобщённое наименование лиц, которые с целью получения денежных средств занимались сдачей жилья государству, прописывали людей в квартире, домах на территориях, отнесённых к «зонам отселения», «зонам с правом на отселение», «зонам с льготным социально-экономическим статусом» и др.

Чернобыльские дети – дети, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Чернобыльское сафари – путешествие в зону Чернобыльской АЭС.

Чернобыльские мутанты – люди, животные, подвергшиеся большому воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, что повлекло за собой возникновение аномалий.

Чернобыльские ягоды – ягоды, наиболее «радиационноёмкие» – брусника, голубика, черника, клюква.

Седьмая группа – элементы языка художественной литературы как маркеры региональных реалий.

В поэзии Леонида Карповича Анищенко особое значение имеют символы Чернобыльской катастрофы: *черная пыль, черная пыль, черные слёзы, крест Чернобыля, Чернобыльский радиоактивный лес*. Стихотворение «В лесу» пронизано болью, которую испытывает автор: *Радиоактивной пылью запорошенный, / Вершинами касается небес, / Как прежде нежен, ласков, но заброшенный / Родной страны, родного края лес* [12, с. 148].

Чернобыльский радиоактивный лес является символом глубоко трагизма. Названное понятие коррелирует с общеизвестным *Брянский лес*, которое отсылает к гимну Брянской области «Шумел сурово Брянский лес...». Брянский лес – символ настоящего и будущего малой родины, партизанского движения. Лес защищающий, согревающий, питающий... Таким он был, а стал радиоактивным: *Ещё стоит обиженный судьбою Чернобыльский радиоактивный лес* [12, с. 138].

Немаловажным для Леонида Анищенко являются и другие, знаковые и любимые автором черты родного края. Несколько стихотворений автор посвятил «Злынковской кринице», народному празднику, посвящённому малой родине, – «Голос злынковской криницы», «Праздник злынковской “Криницы”» и др.: *И ветра, и грозы, изотов пыль, / Мужество, легенда, горькой правды быль. / Косяки и стаи перелётной птицы. / Крепнет чистый голос злынковской «Криницы» ... <...> Будет город Злынка новизной блистать, / И по новым веснам будут прилетать / Косяки и стаи перелётной птицы, / Будет крепнуть голос злынковской «Криницы»* [12, с. 214].

Рассказ Якова Раскина «Судьба, или Феникс из Карховки» посвящён судьбе выжившей после расстрела в Карховском лесу г. Новозыбкова еврейской девочке Анне Лифшиц (Сухановой), которую случайно откопали местные жители из-под засыпанной земли среди расстрелянных тел (всего было убито две тысячи восемьсот шестьдесят человек – всё еврейское население города). Русская бездетная семья Татьяны и Александра Сухановых прятала её в погребке вплоть до освобождения города от немецко-фашистских захватчиков: «Десять дней она находилась в бессознательном состоянии. Когда, наконец, им удалось привести её в чувство, узнали, что её зовут Анна Лифшиц, что она, как потом оказалось, единственная, кто осталась в живых после *карховской трагедии*» [16, с. 148]. И в настоящее время *карховский лес, карховская трагедия* в сознании жителей западной Брянщины – символы бесчеловечных и зловещих событий, связанных с массовыми репрессиями еврейского населения (холокостом) во время Великой Отечественной войны.

Заключение. В работе определена специфика языковой ситуации западных районов Брянской области, значительная часть которых граничит с Украиной и Беларусью. Установлено, что последняя обуславливает ряд базовых черт западобрянского региолекта: древнерусскую основу группы диалектных языковых единиц, которые являются идентичными литературным номинациям украинского и белорусского языков, продуктивность в говоре украинизмов и белорусизмов. Полагаем, что именно диалектная основа анализируемого региолекта определяет ядерную его составляющую – первый, второй, третий уровни. Периферийная часть представлена четвёртым, пятым, шестым, седьмым уровнями и фиксирует продуктивность региональных онимов, языковых единиц конфессионального характера, отражающих особенности менталитета жителей части районов, в которых старожилами являются представители Русской древлеправославной церкви – старообрядцы, уникальных языковых номинаций, связанных с техногенной катастрофой в г. Чернобыле 1986 года, различных региональных элементов языка художественной литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н.Ф. Этнокультурная специфика образного слова белгородской Слобожанщины / Н.Ф. Алефиренко // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства : сборник статей по итогам III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. – С. 72–77.
2. Донецкий региолект: монография / под ред. В.И. Теркулова. – Донецк: Изд-во ООО «НПП «Фолиант», 2018. – 265 с.

3. Кошарная С.А. Диалектизмы и регионализмы в речи жителей Белгородчины конца XX – начала XXI вв / С.А. Кошарная, Л.И. Плотникова / Под общ. ред. С.А. Кошарной. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2017. – 176 с.

4. Кошарная С.А. К вопросу о феномене «язык региона» : язык, речь, региолект / С.А. Кошарная // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства : сборник статей по итогам III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. – С. 32–35.

5. Кошарная С.А. Региолект Белгородчины как лингвокультурное образование / С.А. Кошарная // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 14 (263). – С. 14–25.

6. Курмакаева Н.П. К вопросу об объеме и уровне стратификации регионализмов / Н.П. Курмакаева // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства : сборник статей по итогам III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. – С. 39–43.

7. Расторгуев П.А. Диалектологические заметки / П.А. Расторгуев // Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка АН СССР. Выпуск 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 41–51.

8. Стародубец С.Н. Имя профессора П.А. Расторгуева в контексте современных диалектологических исследований восточнославянского пограничья / С.Н. Стародубец, О.В. Белугина // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 2022. – № 4 (47). – С. 291–304.

9. Стародубец С.Н. «Словарь народных говоров Западной Брянщины» Павла Андреевича Расторгуева (Минск, 1973): архаичное и современное / С.Н. Стародубец // Научный журнал «Новые горизонты русистики». – Донецк, 2021. – Вып. 15. – С. 33–37.

10. Стародубец, С.Н. Специфика определения статуса устной разновидности национального языка юго-западных районов Брянской области / С.Н. Стародубец // Коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция: Научные доклады участников Международного форума русистов (г. Новозыбков, Брянская область, 24–26 мая 2018 г.) / Под ред. С.Н. Стародубец, В.Н. Пустовойтова. – Брянск: ООО "АВЕРС", 2018. – С. 5–10.

11. Теркулов В.И. Региолект и диалект : о соотношении понятий / В.И. Теркулов // Язык и культура региона как составляющие образовательного пространства : сборник статей по итогам III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2020. – С. 59–62.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Анищенко Л. Родниковые заводы / Л. Анищенко. – ГУП «Климовская типография», 2005. – 270 с.

13. Білодід І.К. Словник української мови. Т. 1–11. / І.К. Білодід. – Київ : Видавництво "Наукова думка", 1970–1980.

14. Брянский областной словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. Сост. Е.П. Гарбузова и др. Брянск, 2011. – 361 с.

15. Булыка А.М. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–37. / А.М. Булыка, А.І. Жураўскі. – Мінск : "Навука і тэхніка, 1982–2017.

16. Раскин Я. Судьба, или Феникс из Карховки / Я. Раскин // Зыбь. – 2016. – Выпуск 7. – С. 145–149.

17. Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины / П.А. Расторгуев. – Минск: Наука и техника, 1973. – С. 11–22.

18. Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": справочно-информационный интернет-портал: сайт. – Москва, 2009. – Режим доступа: для зарегистрир. Пользователей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gosuslugi.ru/> (дата обращения: 31.05.2024).

REFERENCES

1. Alefirenko N.F. Etnokulturnaya specifika obraznogo slova belgorodskoj Slobozhanshiny [Ethnocultural specificity of the figurative word of the Belgorod Slobozhanshchina] / N.F. Alefirenko // Yazyk i kultura regiona kak sostavlyayushie obrazovatel'nogo prostranstva : sbornik statej po itogam III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / отв. ред. Т.Ф. Новикова. – Belgorod : ООО «Epicentr», 2020. – P. 72–77. (In Russian)

2. Doneckij regiolect : monografiya [Donetsk regionalect: monograph] / pod red. V. I. Terkulova. – Doneck: Izd-vo ООО «NPP «Foliant», 2018. – 265 p. (In Russian)

3. Kosharnaya S.A. Dialektizmy i regionimy v rechi zhitelej Belgorodchiny konca NN – nachala NNI vv. [Dialectisms and regionalisms in the speech of residents of the Belgorod region at the end of the 20th – beginning

of the 21st centuries] / S. A. Kosharnaya, L.I. Plotnikova / Pod obsh. red. S.A. Kosharnoj. – Belgorod : OOO «Epicentr», 2017. – 176 p. (In Russian)

4. Kosharnaya S.A. K voprosu o fenomene «yazyk regiona» : yazyk, rech, regiolekt [On the issue of the phenomenon “language of the region”: language, speech, regiolect] / C. A. Kosharnaya // Yazyk i kultura regiona kak sostavlyayushie obrazovatel'nogo prostranstva : sbornik statej po itogam III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / otv. red. T.F. Novikova. – Belgorod : OOO «Epicentr», 2020. – P. 32–35. (In Russian)

5. Kosharnaya S.A. Regiolekt Belgorodchiny kak lingvokulturnoe obrazovanie [Regiolect of the Belgorod region as a linguocultural education] / C.A. Kosharnaya // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. – 2017. – № 14 (263). – P. 14–25. (In Russian)

6. Kurmakaeva N.P. K voprosu ob obeme i urovnevoj stratifikacii regionalizmov [On the issue of volume and level stratification of regionalisms] / N.P. Kurmakaeva // Yazyk i kultura regiona kak sostavlyayushie obrazovatel'nogo prostranstva : sbornik statej po itogam III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / otv. red. T.F. Novikova. – Belgorod : OOO «Epicentr», 2020. – P. 39–43. (In Russian)

7. Rastorguev P.A. Dialektologicheskie zametki [Dialectological notes] / P.A. Rastorguev // Byulleten dialektologicheskogo sektora Instituta russkogo yazyka AN SSSR. Vypusk 2. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1948. – P. 41–51. (In Russian)

8. Starodubets S.N. Imya professora P.A. Rastorgueva v kontekste sovremennykh dialektologicheskikh issledovaniy vostochnoslavjanskogo pogranichya [Professor's name P.A. Rastorguev in the context of modern dialectological studies of the East Slavic borderland] / S. N. Starodubec, O.V. Belugina // Teoriya yazyka i mezhkulturnaya kommunikaciya. – 2022. – № 4(47). – P. 291–304. (In Russian)

9. Starodubets S.N. «Slovar narodnykh govorov Zapadnoj Bryanshiny» Pavla Andreevicha Rastorgueva (Minsk, 1973): arhaichnoe i sovremennoe [“Dictionary of folk dialects of the Western Bryansk region” by Pavel Andreevich Rastorguev (Minsk, 1973): archaic and modern] / S. N. Starodubec // Nauchnyj zhurnal «Novye gorizonty rusistiki». – Doneck, 2021. – Vyp. 15. – P. 33–37. (In Russian)

10. Starodubets, S. N. Specifika opredeleniya statusa ustnoj raznovidnosti nacionalnogo yazyka yugo-zapadnykh rajonov Bryanskoj oblasti [Specifics of determining the status of the oral variety of the national language of the southwestern regions of the Bryansk region] / S. N. Starodubec // Kommunikativnye pozicii russkogo yazyka v slavyanskom pograniche: dvuyazychie i mezhyazykovaya interferenciya: Nauchnye doklady uchastnikov Mezhdunarodnogo foruma rusistov (g. Novozybkov, Bryanskaya oblast, 24–26 maya 2018 g.) / Pod red. S.N. Starodubec, V. N. Pustovojtova. – Bryansk: OOO "AVERS", 2018. – P. 5–10. (In Russian)

11. Terkulov V.I. Regiolekt i dialekt : o sootnoshenii ponyatij [Regionalelect and dialect: on the relationship of concepts] / V.I. Terkulov // Yazyk i kultura regiona kak sostavlyayushie obrazovatel'nogo prostranstva : sbornik statej po itogam III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / otv. red. T.F. Novikova. – Belgorod : OOO «Epicentr», 2020. – P. 59–62. (In Russian)

Поступила в редакцию 15.06.2024 г.

WESTERN BRYANSK REGIONALECT AS LINGUOCULTURAL PHENOMENON

S.N. Starodubets, O.V. Belugina, S.P. Kurkina, K.N. Kirichenko

The work addresses the linguistic situation in the western part of the Bryansk region, a significant part of which borders on Ukraine and Belarus. It should be pointed out that the latter determines a number of basic features of the Western Bryansk regional dialect, among which are as follows: the Old Russian basis of a group of dialectal linguistic units that are identical to the literary nominations of the Ukrainian and Belarusian languages, and the productivity of Ukrainianisms and Belarusianisms in the dialect. Besides, other linguistic features of the Western Bryansk regionalelect have been traced. They manifest themselves in the productivity of regional onyms, confessional linguistic units, which reflect the peculiarities in the mentality of the inhabitants of some areas, where the old residents are representatives of the Russian Ancient Orthodox Church or Old Believers. Certain features of the regionalelect under study are related to unique linguistic designations associated with the disaster in the city of Chernobyl in 1986. Various regional elements of the language of fiction are to be mentioned as well.

Key words: regional linguistic and cultural studies, language situation, Western Bryansk regionalelect, East Slavic community, Ukrainianisms, Belarusianisms, regionalisms, regiononym.

Стародубец Светлана Николаевна.

Доктор филологических наук, профессор.
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
Российская Федерация, г. Брянск.
Профессор кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин.
ORCID 0000-0003-3185-6678.
E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

Белугина Ольга Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Российская Федерация, г. Брянск.
Доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин.
ORCID 0000-0002-1081-234X.
E-mail: obelugina@mail.ru

Куркина Светлана Павловна.

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Российская Федерация, г. Брянск.
Соискатель.
ORCID 0009-0001-0238-586X.
E-mail: curkina2009@yandex.ru

Кириченко Кристина Николаевна.

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Российская Федерация, г. Брянск.
Студент.
ORCID 0009-0006-2658-961X.
E-mail: crislalila201@gmail.com

Starodubets Svetlana Nikolaevna.

Doctor of Philology, Professor.
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Russian Federation, Bryansk.
Professor at Department of Social, Economic and Humanitarian Disciplines.
ORCID 0000-0003-3185-6678.
E-mail: starodubets.madam@yandex.ru

Belugina Olga Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Russian Federation, Bryansk.
Associate Professor at Department of Socio-Economic and Humanitarian Disciplines.
ORCID 0000-0002-1081-234X.
E-mail: obelugina@mail.ru

Kurkina Svetlana Pavlovna.

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Russian Federation, Bryansk.
Postgraduate student
ORCID 0009-0001-0238-586X.
E-mail: curkina2009@yandex.ru

Kirichenko Kristina Nikolaevna.

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky, Russian Federation, Bryansk.
Student.
ORCID 0009-0006-2658-961X.
E-mail: crislalila201@gmail.com